

App y Sensor de Humedad hecho de PVDF para monitorear niveles de humedad en Plantas de ornato

L. B. Contreras Cariño, H. Herrera Hernández, J. C. Belen Luna, O. González Woge, C. O. González-Morán
Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de México, Laboratorio de Investigación de Materiales y
Procesos inteligentes, Blvd. Universitario s/n, Atizapán de Zaragoza, Estado de México 54500, México.
*lbcc050495@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este proyecto se desarrolló el diseño y construcción de un sistema de adquisición de datos reflejados en una App (aplicación móvil), específicamente para una plataforma Android en donde el usuario podrá ver los niveles de humedad de la planta de ornato. Esta aplicación monitoriza a través de un sensor que se encuentra enterrado en la tierra de la planta, el sensor fue hecho de fluoruro de polivinilideno (PVDF) utilizando la técnica de Electrospinning. En el prototipo se desarrolló sobre una placa de circuito impreso PCB para el microcontrolador ATtiny85 propio, que funciona como el corazón del sistema de adquisición, este a través de la comunicación de un módulo Bluetooth (HC-05) que es el que manda los datos a la aplicación móvil del sensor cada determinado tiempo.

Palabras clave: App, Humedad, IoT, Microcontrolador, PVDF, ATtiny85.

Abstract

This project developed the design and construction of a data acquisition system reflected in an App, specifically for an Android platform where the user will be able to see the humidity levels of the ornate plant. This app monitors through a sensor that is buried in the plant's ground, the sensor was made of Polyvinylidene fluoride (PVDF) using the Electrospinning technique. The prototype was developed on a PCB printed circuit board for the ATtiny85 microcontroller itself, which works that functions as the heart of the acquisition system, this through the communication of a Bluetooth module (HC-05) that is the one that sends the data to the mobile application of the sensor each determined time.

Key words: App, Humidity, IoT, Microcontroller, PVDF, Atiny85.

Introducción

En la actualidad los sensores de humedad son de mucha ayuda para las empresas que se dedican a la automatización de invernaderos en los cuales cultivan plantas para consumo u ornado, para que el cuidado de estas plantas sea más eficiente y preciso. Existen las tecnologías de hardware libre la cual está basada en una placa que contiene un microcontrolador que se puede programar mediante el Software de Arduino IDE, este nos ayuda a mejorar el uso de la electrónica para cualquier proyecto y funciona como un ordenador de computadora. El internet de las cosas (IoT) impacta en la salud, ambiente, ciencia, tecnología, una de sus aplicaciones es la adquisición de datos de sensores para a su vez reflejar resultados en dispositivos que interactúan con el usuario final. Así se desarrollan dispositivos más económicos y compactos en tamaño, gracias a las IoT para ser monitorizados o controlados con teléfonos inteligentes y que ofrece una amplia gama en la vida cotidiana para electrodomésticos, automóviles, camas, o casas inteligentes, etc. Nuestro prototipo permite al usuario que a través de una interfaz gráfica se pueda ver el porcentaje de humedad que tiene la tierra de la planta Bambú Palm (*Chamaedorea seifrizii*), tomando en cuenta que este prototipo puede ser empleado en cualquier otra planta natural, una vez que ya se monitorizó la humedad por medio del sensor PVDF se implementará un sistema de riego automático para la planta medicinal a través de comandos desde la aplicación móvil de nuestro teléfono, además de que la aplicación contendrá una serie de tutorías con respecto a

la planta en uso, esto con el objetivo de enseñar a las personas que no tienen conocimientos en el cuidado de las plantas y guiarse de la aplicación móvil para hidratarlas automáticamente con el sistema de riego a través de la comunicación de Bluetooth. La técnica de electrospinning o electrohilado, ha sido ampliamente estudiada durante los últimos años gracias a la posibilidad de crear fibras en escala de micrómetros y nanómetros para una gran variedad de aplicaciones biomédicas, esta técnica aporta a los elementos desarrollados diversas características como: amplia superficie por unidad de área, porosidad y una serie de propiedades mecánicas, siendo atractiva a nivel biotecnológico, la técnica es versátil ensamble lo que ha permitido procesar una gran variedad de polímeros.

Metodología

En este prototipo se diseñó y desarrollo el prototipo de un sistema de adquisición de datos que obtiene el porcentaje de humedad (Torres P., 2015) a nivel de la tierra de la planta de ornato a través de una aplicación móvil.

Diseño del prototipo.

El sistema de adquisición de datos hace la función de obtener el porcentaje de humedad de la planta de ornato a través del sensor PVDF que manda los datos al microcontrolador ATtiny85 y mediante módulo Bluetooth (HC-06) la información se despliega a una aplicación móvil, como se ve en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama del proyecto del sistema de adquisición de datos utilizando tecnologías móviles a través de un sensor de humedad hecho de fluoruro de polivinilideno (PVDF).

Diseño del sensor PVDF.

Se realizó una solución precursora en donde se utilizaron 9 pellets de PVDF para obtener 0.6321(gr) que se disolvieron en 2.4 (gr) de solvente (*N, N* dimetilformamida-DMF) durante 20 minutos aproximadamente para obtener una concentración del 18%, posteriormente este se colocó en un contenedor de jeringa común en la máquina de Electrospinning trabajando a 9.31 kV durante 16 minutos como se muestra en la Figura 2. (González O., 2013).

Figura 2. Máquina de Electrospinning durante el proceso de inyección de la capa de material PVDF.

El chorro de polímero se hace desde una altura de 5 centímetros de alto y 2.5 centímetros de ancho como se ve en la Figura 3.

Figura 3. Chorro eyectado de la concentración de PVDF.

Creando así una membrana de PVDF como se ve en la Figura 4.

Figura 4. Forma sólida de la concentración de fluoruro de polivinilideno (PVDF).

Una vez que se obtiene la membrana de PVDF se hace el diseño 3D para recubrir el sensor. El diseño se hace en la página Tinkercad y se obtiene el archivo.stl para así imprimirse en la impresora 3D CREATOR PRO como aparece en la Figura 5.

Figura 5. Modelo de impresión 3D para sensor PVDF.

El sensor PVDF se ensambla con salidas (pines) para su monitoreo como se ve en la Figura 6.

Figura 6. Sensor de humedad puesto en su carcasa impresa en 3D.

El sensor PVDF de humedad se encuentra emparedado entre dos placas de aluminio, estas placas se conectan a dos pines del microcontrolador como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Estructura del sensor de fluoruro de polivinilideno (PVDF).

Diseño y creación del prototipo.

Para este prototipo de hardware que se realizó se utilizó el software Circuit Wizard para el diseño del circuito impreso del microcontrolador ATtiny85 para recibir las entradas analógicas del sensor quedando el diagrama como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Estructura del microcontrolador ATM328P con un cristal de 16MHz, capacitores de 22pF y RESET.

Es importante mencionar que el diseño de la placa fue para sustituir la tecnología de las tarjetas comerciales de Arduino, haciendo un prototipo propio, casero, más compacto, de menor costo y adaptado para el monitoreo de la planta de ornato con el módulo de Bluetooth (HC-05). Se utilizó un conector JACK de alimentación hembra para la alimentación del circuito, un módulo Bluetooth (HC-05) para él envió de datos a la aplicación móvil, un microcontrolador ATtiny85, también un regulador de voltaje L7805 para que no existan variaciones de alimentación al circuito, de esta manera se diseñó el circuito que se muestra en la Figura 9 y la Figura 10.

Figura 9. Diagrama eléctrico del circuito del sistema de adquisición de datos.

Figura 10. Prototipo físico terminado para la adquisición de la humedad.

Pruebas

Se realizaron las pruebas de confiabilidad al prototipo para saber qué tan preciso era al medir la capacitancia de unos capacitores comunes, al hacer las pertinentes comparaciones logramos obtener los siguientes datos:

Valor de capacitor		Diferencia
Arduino Uno	ATtiny85	
12497	12298	199
12136	8323.2	3812.8
839.1	691	148.1
9.8	8	1.8
2.3	2.2	0.1
2.1	2	0.1

Tabla 1. Comparativa de los valores de capacitancia entre Atiny85 y Arduino Uno.

En la siguiente Figura 11 podemos observar que la precisión de medición del prototipo nos da que entre más baja sea la capacitancia más precisos son los resultados de medición.

Figura 11. Medición de prueba de capacitancia.

Resultados

Los datos de humedad se obtuvieron al conectar el sensor que se encuentra en la planta Bambú Palm y se monitoreo a través de la aplicación móvil durante 3 días como se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Conexión de prototipo ATtiny85 con implementación del módulo Bluetooth (HC-05) a planta de ornato.

Hora	Nivel Humedad	Hora	Nivel Humedad
13 de Febrero del 2019		14 de Febrero del 2019	
16:13	11.8	09:41	68
16:15	12.1	10:05	64.3
16:19	13.6	11:22	58.2
16:22	14	19:15	48.5
16:24	14.5	23:18	46.5
16:25	15.3	24:01:00	35.6
16:30	17	15 de Febrero del 2019	
16:33	17.8	06:57	46.9
16:35	19.4	14:56	52.1
17:13	26.4	15:56	66.6
17:17	27	16:12	65
17:21	28.4	16:27	62.8
21:31	64	16:50	66.3
21:37	64.6		
22:04	68.6		
22:48	70		

Tabla 2. Los datos obtenidos fueron los siguientes durante los días de monitorización.

De estos datos se obtuvo la siguiente Figura 13:

Figura 13. Grafica de datos del nivel de humedad.

A su vez se conectó la aplicación móvil al módulo Bluetooth (HC-05) en donde se obtuvieron los datos de inicio y comienzo de la prueba en donde la aplicación a través de la interfaz gráfica nos muestra algunos de los datos obtenidos como se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Pantalla de aplicación móvil desde celular del inicio y término de la prueba.

Tanto los datos de la gráfica como los datos de la aplicación son iguales y exactos. Estos datos se monitorearon durante 3 días a la planta se le rego una cantidad de 50 mililitros de agua para el monitoreo.

Referencias

1. Anonimo. (2016). Depafquimunam. Recuperado de: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Capacitores_21660.pdf
2. Anonimo. (s.f.). Sistema de riego. Recuperado de: <http://www.eljardin.ws/riego/historia-del-riego.html>
3. Core. (2014). Piisa. Obtenido de: <https://core.ugr.es/sc-piisa/material/micro/sesion1/intro.pdf>
4. Duque-Sánchez LM , Rodriguez-Leonardo , López-Marcos. Electrospinning: la era de las nanofibras. Rev. Iber. Polímeros, 14(1), 10-27 (2014).
5. Jeria, J. S. (s.f.). Historia del riego. Recuperado de: www.doh.gov.cl/publicacionesyestudios/Documents/Historia%20del%20Riego.pdf
6. Kouro, S. (2001). Sensores de Humedad. Universidad Técnica Federico Santa María, 25. Recuperado de: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42590997/Sensores_de_Humedad.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1526500723&Signature=5qjvG9ZrwCKbrqgpR6CL9FalySQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DAutomatizacion_Industrial.
7. E. Dave, (2011). Internet de las cosas Cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo. Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), pp. 2.
8. M. Barrio, "Internet de las cosas". Ed. Reus S.A., (2018), Madrid España, pp. 17-19, ISBN: 978-84-290-2038-0.
9. O. González, (2013). System for Controlling the Moisture of the Soil Using Humidity Sensors from a Polyvinylidene fluoride Fiber Mats. EU: American scientific publishers.
10. P. Torres, (2015). Identificación de temperatura y humedad en un prototipo deshidratador de pulpa de Annona Muricata. Colombia: Ciencia y Poder Aéreo.
11. Seminis. (2016). Los principales sistemas de riego. Seminis. Recuperado de: www.seminis.mx/blog-los-principales-sistemas-de-riego/